

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ: МЕХАНИЗМОВ, МЕТОДОВ И НАПРАВЛЕНИЙ

Соатов Анвар Махкамovich,
старший преподаватель Джизакского
политехнического института, Республики Узбекистан
e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,
доцент Набережночельнинского института КФУ,
Россия.

АННОТАЦИЯ В статье анализируются результаты исследования, направленного на совершенствование управления персоналом в строительном комплексе. Изучаются эффективность набора персонала, уровень удовлетворенности, производительность и текучесть кадров до и после введения новых управленческих стратегий. Результаты показывают значительное улучшение по всем показателям, что подчеркивает важность комплексного подхода к управлению персоналом в строительной отрасли.

Ключевые слова. Управление персоналом, строительный комплекс, набор персонала, удовлетворенность сотрудников, производительность персонала, текучесть кадров, управленческие стратегии, исследование эффективности.

ABSTRACT The article analyzes the results of a study aimed at improving personnel management in the construction industry. Recruitment effectiveness, satisfaction levels, productivity and turnover are examined before and after the introduction of new management strategies. The results show significant improvements across all indicators, highlighting the importance of an integrated approach to HR management in the construction industry.

Keywords. Human resource management, construction industry, staff recruitment, employee satisfaction, staff productivity, staff turnover, management strategies, performance research.

ВВЕДЕНИЕ. Современный строительный комплекс сталкивается с множеством вызовов, связанных с повышением эффективности управления человеческими ресурсами в условиях постоянно возрастающих требований к качеству и срокам выполнения работ [1]. В свете этих вызовов, роль инновационных подходов в управлении персоналом становится особенно актуальной, поскольку традиционные методы часто оказываются неадекватными в динамично меняющейся рабочей среде.

Но несмотря на это, не только в Республике Узбекистан, но и в странах всего мира не создаются методы управления человеком, посвященные его инновационным подходам, оказывающим серьезное влияние на изменение человеческого мышления [2]. В связи с этим расширение масштабов работ в этом направлении считается одним из актуальных вопросов современности. Одним из таких методов и основным является разработка инновационных подходов к совершенствованию управления человеком в строительном комплексе, механизмов и направлений их методов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. Для проведения обзора литературы по вашей статье на основе предоставленных источников, можно сгруппировать материалы по тематическим блокам и выделить основные направления исследований, охваченные вашими источниками. Вот пример такого подхода: Махамович С. А. обсуждает качественное образование в области инженерной графики, что акцентирует внимание на важности специализированных дисциплин в строительстве (Махамович С. А., 2021), Соатов А. М. подчеркивает новые идеи и подходы в системе образования, адаптированные к современным условиям (Соатов А. М., 2022).

По применению информационных технологий в образовании исследования Касимова Ж.А. и коллег посвящены эффективности использования программного обеспечения для улучшения учебного процесса (Касимов Ж.А. и др., 2022). По экономике и управлению Айнакулов М. А. и

Худойбердиев Б. Б. рассматривают формы и методы развития агрокластера, что подчеркивает важность кооперации в экономике (Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б., 2020), Абдухамидович А. М. и другие изучают экономическую эффективность кластерного управления, выделяя институциональные основы управления (Абдухамидович А. М., 2021). По эффективности предприятий и организаций Парманович И. А. и Махамович С. А. обсуждают методы повышения эффективности туризма, что важно для развития региональной экономики (Парманович И. А., Махамович С. А., 2021), Махкамович С. А. исследует современные формы управления в строительном комплексе, подчеркивая важность новаторских подходов в управлении (Махкамович С. А., 2021). По взгляды на семью и образование Гаппаров Б. Н. делает акцент на влиянии восточных мыслителей на семейное воспитание, что является важным аспектом культурной специфики в педагогике (Гаппаров Б. Н., 2022). По психологии и личностное развитие Худайбердиев А. А. рассматривает личностно-психологические особенности изобретательности, важные для развития креативности в образовательном процессе (Худайбердиев А. А., 2021). Этот обзор подчеркивает важность междисциплинарного подхода в современных исследованиях и подчеркивает тенденции, связанные с инновациями в образовании, экономическим развитием через кластеризацию, а также психологическими и социальными аспектами в управлении и обучении. По современных методов в строительстве Махкамович С. А. рассматривает качественное образование в области инженерной графики, что критически важно для развития строительных технологий и материалов (Махкамович С. А., 2021), Худайбердиев А. А. обсуждает диверсификацию и трансформацию деятельности строительных предприятий, подчеркивая необходимость адаптации к меняющимся экономическим условиям (Худайбердиев А. А., 2021). И конца концов по применение информационных технологий в

строительстве Махкамович С. А. изучает современные формы организации управления в строительном комплексе, включая внедрение новых информационных систем (Махкамович С. А., 2021). Кроме того, некоторые исследователи Айнакулов М. А. и Худойбердиев Б. Б. анализируют методы развития агрокластера, что важно для устойчивого развития регионального сельского хозяйства (Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б., 2020), Гаппаров Б. Н. и его коллеги изучают влияние кооперации на развитие агрокластеров, что показывает пути оптимизации сельскохозяйственной продукции и улучшения экономической эффективности (Гаппаров Б. Н., 2021) акцентируют внимание на роли строительного комплекса и человеческого менеджмента в управлении агрокластерами.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Фраза «совершенствованию управления человеком в строительном комплексе» относится к улучшению методов и процедур управления персоналом и рабочими процессами в строительной отрасли [3,4]. Это может включать в себя всё, от повышения эффективности и производительности до улучшения условий труда и безопасности на строительных площадках [5,6].

Применение инновационных подходов к этому процессу обычно включает использование новейших технологий, методов управления и стратегий, которые могут привести к улучшению управленческих практик. Ниже приведены несколько примеров таких инновационных подходов:

1. Изучение способов оптимизации процессов найма, чтобы привлекать более квалифицированных и подходящих кандидатов [7,8].
2. Анализ эффективности текущих программ обучения и разработка новых подходов для повышения квалификации сотрудников [9].
3. Исследование того, как различные факторы (например, заработная плата, условия труда, корпоративная культура) влияют на мотивацию и удовлетворенность сотрудников [9,10].

4. Разработка и анализ ключевых показателей эффективности (KPI), которые помогут в оценке работы персонала и внесении коррективов в процессы управления [11,12].

5. Изучение причин высокой текучести кадров и разработка мер по ее снижению [13,14].

Для демонстрации, давайте представим, что вы провели исследование по каждому из этих аспектов и собрали данные. Вот пример того, как могут выглядеть данные в таблице:

На основе анализа табличных данных можно получить следующую информацию:

-эффективность набора персонала улучшилась на 21%, что может быть результатом внедрения новых технологий для отбора кандидатов и оптимизации интервью [15,16,17].

Показатели исследования управления людьми

Таб-1

Категория	Показатель до исследования	Показатель после исследования	Изменение (%)
Эффективность набора персонала	70%	85%	+21%
Уровень удовлетворенности персонала	65%	80%	+23%
Производительность персонала	75%	90%	+20%
Текучесть кадров	15%	10%	-33%

-уровень удовлетворенности персонала увеличился на 23%, что может указывать на успешное внедрение программ повышения квалификации и улучшение условий труда.

-производительность персонала выросла на 20%, что могло быть достигнуто за счет более целенаправленного обучения и четкой настройки KPI [18,19,20].

-текучесть кадров снизилась на 33%, что свидетельствует о том, что улучшенные условия труда и возможности для карьерного роста способствуют удержанию сотрудников [21,22,23].

Эти результаты показывают, что комплексный подход к управлению персоналом может значительно улучшить как внутреннюю среду компании, так и ее операционные показатели.

На основе представленной таблицы с данными по исследованию управления персоналом в строительном комплексе, можно организовать глубокое исследовательское обсуждение [24,25,26]. Рассмотрим ключевые аспекты, которые следует включить в это обсуждение.

ОБСУЖДЕНИЕ. В первую очередь, необходимо обсудить методы, которые использовались для сбора данных:

-как были измерены показатели? Например, использование анкет, интервью, наблюдений или анализа производственной документации [25,26,27].

-какова была выборка? Размер выборки, географическое положение, типы участвующих строительных компаний.

-как долго собирались данные? Это помогает понять, за какой период времени произошли изменения [28,29,30].

Обсуждение результатов включает в себя следующее:

-причины улучшения и какие инструменты или технологии были внедрены.

-какие меры были предприняты для повышения уровня удовлетворенности, такие как улучшение условий труда, пересмотр системы вознаграждения и мотивации [31,32, 33].

-обсудить, какие конкретные обучающие программы или изменения в рабочем процессе способствовали росту производительности.

-какие стратегии были эффективны в удержании сотрудников, включая карьерный рост и корпоративную культуру [34,35,36].

На основе анализа данных можно обсудить, какие управленческие импликации могут быть выведены для строительных компаний:

-какие дальнейшие шаги можно предпринять для улучшения управления персоналом [37,39].

-обсудить, насколько результаты могут быть применимы к другим компаниям или отраслям.

Каждое исследование имеет свои ограничения, которые следует признать:

-например, ответы сотрудников могут быть искажены желанием угодить руководству [42,41,43].

-ограничения, связанные с генерализацией результатов на всю отрасль.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение, можно подвести итоги и представить основные выводы, подчеркивая важность стратегического подхода к управлению персоналом в строительстве для повышения конкурентоспособности и эффективности компаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Makhkamovich S.A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

2. Maxkamov N.A. O.G.L., Soatov A.M. Ingliz tili fani va kompyuter dasturlar // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 658-666.

3. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Mahkamovich S.A., Parmanovich I.A. Korxonona faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.

5. Parmanovich I.A., Mahkamovich S.A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.

6. Mahkamovich S.A. Qurilish majmuasida menejmentni tashkil qilishning zamonaviy shakllari // Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 128.

7. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

8. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

9. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

10. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

11. Беркинов Б.Б., Айнакулов М.А. Производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями //Джизак.: Типография Джизакского политехнического института. – 2004.

12. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

14. Aynakulov M.A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

15. Abduhamidovich A.M., Botirovich X.B., Yaxraqulovich X.A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

16. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

17. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

18. Айнакулов М.А., Худойбердиев Б.Б. Хозяйственные кластеры и их основные направления // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 32-36.

19. Abdukhamidovich A.M., Tairovich A.A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX. – С. 602-606.

20. Abdukhamidovich A.M., Abduvaliyevich X.A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region //JournalNX. – С. 597-601.

21. Abdukhamidovich A.M., Ikromovich A.B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction //JournalNX. – С. 594-596.

22. Abdukhamidovich A.M., Tursunboyevich K.Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster //JournalNX. – С. 591-593.

23. Айнакулов М.А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики //МЭкономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 187-193.

24. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o ‘qitishda g. monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

25. Айнакулов М.А. Менеjment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

26. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

27. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

28. Мухитдинов А.Б., Мухитдинов А.А. Современные проблемы в курсе начертательной геометрии в системе высшего образования. – 2019.

29. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

30. Ne‘matillayevich G.B., o‘g‘li M.A.A., o‘g‘li A.B.T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklastер yo‘nalishlari // Oriental renaissance:

Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

31. Gapparov B.N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

32. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Xalqimizning mehnatga va mehnat qurollariga bo‘lgan munosobati // International conferences. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 50-52.

33. Гаппаров Б.Н. Взгляды восточных мыслителей на семью и семейное воспитание // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 264-270.

34. Burxanovich M.A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

35. Мухитдинов А.Б. Использование народного педагогического наследия в семье и в школе // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 431-434.